

CONSPIRACIÓ DE DOSCAPELLANS

Lo Pare Benet Pastrána y Mossan Roch Coronellas,
 Rectó y vicari del poble de la Castanyola.

ESCRIT PER E. G. y MESTRES.

Sur Mossan Roch tot pensatiu.

¡Estich que no puch dir fába
 las camas ya figa m' fan,
 los ossos sem trencarán,
 tinch la pancha verda y blabal
 ¡Els runyons me fan rum, rum,
 trich y trach me fan els ossos,
 y fatx uns badalls mes grosos

que no pas lo blé d' un llum!
 La meva boca fa riura
 majorment cuan es oberta,
 que cuan la gana es desperta
 si por ficá un pà de lliura.

Sur lo Pare Benet. Ola, quetal, Curunellas...
 qu' es lo que corra de bó?...

M. Roch. Per ara tinch un pitxó

entre el fetge y las costellas,
 P. Banet. Y dons que no heu estat hò?
 M. Roch. ¡Mare de Deu qu' es pavana! ..
 es qu' em fa corra la gana...
 no y menjat ni un rosegò.
 P. Banet. Ya vindreu á casa meua
 y os quedareu á diná.
 Teniu gaira gana?..
 P. Roch. ¡Cá!...
 Em menjaria una llebra!
 No veu que y estat lan tems
 amagal á can Lleó...
 sens un drap ni mucadó
 y culgat á sota 'ls fems.
 Y jo mateix conech yo,
 que des que men varen treure,
 crech que sem comensa á veure
 l' ànima contra claró.
 M. Banet. Aijó váreu patí mol,...
 Caratsus, y no hu sabia,
 ya y pensaba laltre dia,
 P. Roch. ¡Vusté sap sino 'l que vol!! ..
 M. Banet. Dons bé deixem tot aijó
 parlem del interesant,
 lo tems es de desgraciat
 patirem sens discreció
 P. Roch. Aquesta mudansa gran
 ens fará perdre l' arquilla,
 enganchats dal la furquilla
 pels carrés ens xiularán.
 M. Banet. ¡Deu meu! y com oh farém,
 no y coneix res ab aixó
 P. Roch. Tan y conech que pitxó
 ab lo tems ó trobarem.
 M. Banet. No ha vist ab quina algasára
 els de la gorra vermella,
 enfonsáda hasta l' orella
 vénan á tapans la cara?..
 P. Roch. Yo ya n' estich escorat
 de butxáca, hasta de ventra,
 y á dintre lo cos mi entra
 un milió de soldads.
 Si acas nons ajuda Deu
 com anchovas al barril,
 estarem mes de tres mil
 dès del clatell hasta l' peu.
 M. Banet. Ens han posat com un drap,
 empapat ab sanch de Truixa,
 y hasta ab una carmúxa
 ens vindrán á rompe l' cap.
 La Reina ns ajudarà
 no tindrem altre remey,

y si acás ens dihuen ¡hey!!...
 nos corrarém ha amagà
 P. Roch. Tot lo que ara murmura
 ¡Batua 'l ret de una Sila!
 li fará fer una fila
 com del Claret la figura.
 Ells farán (com que son gats)
 las cosas al inrebés
 y tots los nostres calés
 tirarán dal dels tarrats.
 M. Banet. ¡Batua 'l ret d' un timball!
 no 'ls fará aixó tanta gracia
 Perqué fare una desgrasia,...
 ¡me posaré á General!
 Tots los capellans en pés,
 en serán los meus soldats
 y farém grans disbarats
 per las plasas y carrers.
 P. Roch. Llavons vosté plorará
 ab llágrimas com patatas.
 tots corrarém com las ratas
 y 'l que tindrà menjará.
 M. Banet. Vostè sembla es mol cobart,
 ab lo que acaba de dí,
 ¡no tingui por de mori!! ..
 P. Roch. ¡Com que no estich gaire fart!!...
 yo tenir pó; no senyó...
 nos recorda 'l que vay fé
 aquell brivall del carré
 perquè 'm va peadre un meló?
 prou al detrás li curria
 ab afany y molta fenya...
 mes sem trenca l' espartdenya
 mentres qu' el baylet fuxia,
 M. Banet. Y nol hau pogué agafá?..
 P. Roch. Esclá que no... ¡qui 'l detural...
 y no sé ab quina postura
 vas càura d' esquena:... y ¡Cá!...
 la vist vostè?... al mateix yo,
 tots los altres capellans
 van dirme... ¡Son home gran!!
 mes no vem menjá 'l meló.
 Despues he mort mil Pollastres
 mil Galls dindis, mil Cunills,
 aquets no son grans perills?
 Aquets no son grans desastres?
 ¡Mes de tot lo qu' em sap greu,
 el fér cára de malal,
 las gallas de pá de ral,
 s' em posen, igual que 'l seu!...
 vostè no pensa tampóch
 cuan vas caura de la tropa

415

y la meba majordona
me daba caldo de esclop.

M. Banet. ¡Vostres fets ne fan horró!

P. Roch. Y encara... no tinch memoria
sen podria fé una història
del que me ha pasat á jó.
Vosté no ha sentit á dí,
qu' em va pasá un gran perill
y lligat ab un cordill
de l' iglesia vaig fugí?
Si percás yo soch covart
no trobara cap valent;
la llébra que ab mi s' entent
ya pot dir qu' en 'ha fet tart.
Oh!... si li hagués de contá
las mevas grans valentías!!.
vatg devorà ab quatre dias
Quince mil quilás de pá...
y ara voldria vusté
que por de morí lingués?.,
arrelgliu... potsé después
sens cuidadu 'l seguiré.

M. Banet. Bueno ya m' agrada aixó ..
mes lo que' em té un poch distret,
que cap valentia á fet
que me reixi l' atensió.

P. Roch. Si senyó. . un dia allá
á la vinya del Artigas,
un sen menjaba las figas
y correns y vatg á ná.
El fusell vatg agafá...
li apuntu..... y patapuun.....
li tiru... erru d' un pun...
y 'l ximplet me vá escapá.

M. Banet. Aquesta gran valentia
un prémi mereix á fé.

P. Roch. Donchs qu' es pensába vusté?
qu' era de l' Escóla Pia?

M. Banet. Sent així... duro al traidó
yo faré lo que y sabré.

P. Roch. Yo segons lo que veuré
li diré que sí ó que no.
Ya comenso á está cremat,
pero sempre dich nó, ¡cá!
ami ningú 'm trobarà
si nestich ben amagat

M. Banet. Y si ens quitan lo sou
á las oras será cosa
que lo que ara es proposa
se fara y qu' es rompin lou

P. Roch. Pagada la majordona
el carbó, lo pa, y lo vi.

417

la cansalada, 'l saji,
la bossa, ya mes no sona

M. Banet. Y havé de viure tan sols
de la gent las voluntats,
com també de caritats
menjant patatas y cols...
Los cuartos que arrepleguem
de la capta d' algun sant,
y 'ls llibres qu' ab despatg gran
en la iglesia veném...
aixó tot ens es privat.

P. Roch. Yo ya o tinch dels peus als dits,
que 'm surtan tots ambutits
com uns galons de soldat.

M. Banet. Ya no disfrutem d' enterros
baleitg, ni de casaméns,
combregás... y altres intens
qu' ens seyan mes forts qu' el ferro.
Al pare mossen Claret
un ofisi enviaré...
tot li espascificaré
sens embulls, ben brut y net.
y sim diu que passi avant
será grossa ma alegria
que al apuntar lo dia
dal del cavall me vaurant.
Ya ting quatre mil fusells
d' aquells qu' endiuen de agúlla
y flamengs de fina fulla
per humillar á tots élls.

P. Roch. Treguis aixó dels cabells
y pósiso á al taló.

M. Banet. Roch... lo aseguro yo
que correrán... ¡valua ell!

P. Roch. Vostè está mol armat
y si veu vení una bala,
fará com lo Pau Sigála
que va càura desmayat.
Y plé de tribulacions
de la espatlla li caurá,
el fuséll, y li anirá
entre clatell y talons.

M. Banet. Ab lo que ara vosté din
es que nom vol ajudá!!...

P. Roch. No... no li vull dí; no, ¡cá!
aixó guardiu per l' hestiu...
las bñlas á mi em fan pó,
y potsé 'm dirian Rap...
put á pólvora 'l teu cap;
y yo no y nascut per xo
ab la lletra que yo sé
empleim per segretari.

M. Banet. ¡Que diu ára estrafalari!
 nol tenim de menesté
 El que vingui á seguí
 tirán liros, matan gent,
 no tenint al pensament
 que també ha de morí.

P. Roch. Caratsus... y si un canó,
 me enseya un pam de boca,
 y cóntra mi sem desbóca;
 ¿ahon pararia yó?

M. Banet. Las nostras balas serán
 beneidas del San Para,
 y ab lo tems de dir ara
 cuatro mil ne morirán.

P. Roch. ¡Pastecula! y no y heura
 cap recó per amagarse?

M. Banet. Aquell que podrá escaparsa
 com un llampéch currará.

P. Roch. Vayam donchs, com anirà
 y segons lo que veuré,
 polsé 'm determinaré
 à venirlos á ajudà.

M. Banet. Ara m' agrada... apréti...
 fortament aquesta ma.

P. Roch. Huy... hoy... me la trancarà
 estigui no me la enséti.

M. Banet. ¡Peromidel y que content
 que m' afet... al dirme aixó,
 lo seu cap es un meló
 una cindria... quin talent.
 Vustè será el capità,
 de la quarta divició
 sentat á dal de un turó
 á dormí, beura y menjá.
 Oh!... sí; aquets lliberals
 ens tornarán nostre dret.

P. Roch. Si no corra algun lluquet
 que plógui á bots y ha barrals

M. Banet. Vosté no tingui cap pó.

P. Roch. ¡Carapl... la pó me fa dí;
 no sap que va sutsehí
 á Mossan! Anton Floró

M. Banet. Si ja hu sè: pero allavons
 eran mes vius que la tinya...

P. Roch. Aquets també 'ns darán piña.
 y 'ns faràn menjá fabons.

M. Banet. Be que pensa?

P. Roch. Ab lo mateix
 que si va be, seguiré...

M. Banet. Y mu diu ab bona fé.

Pa Roch. Si homa; no perdi 'l greix.

M. Banet. Dons buenu anem á diná.

P. Roch. Aixó es lo que esperaba,
 ara un bodell me roncaba
 y no 'm deixaba parlá.

M. Banet. Antes ab gran devoció
 y alsant al cel nostras mans,
 per aquells grossos vergans
 elehém una oració.
 Y quatre misas dirém
 perquè Déu als fasi tous...

P. Roch. Y ab uns caps com uns bous,
 ¡au!... aném a diná... aném!!!

M. Banet. ¡Viva nostre potestat!!!...
 ¡viva nostre relijió!!!...
 cridi, viva... ..

P. Roch. ¡Viva yó!!!...

M. Banet. Per tota una Eternitat,
 la conversa que em tingut,
 no 'l espliqui á cap palat.

P. Roch. Pot está ab tranquilital.

M. Banet. ¡au!... dons... hiba. .

P. Roch. A la, calut.

Aquí ne van acabá
 y com á vist el lector,
 plens de gana y mal de cor,
 sen váren aná á diná.
 PROU.

No pot reimprimirse.

COLECCION
 Manuel Masó